

KONSTITUTSIYAMIZDA EKOLOGIK XAVFSIZLIK, ATROF-MUHITNI ASRASHGA OID HUQUQ VA FUQAROLAR MAS'ULIYATI

Aburaxmonov Samariddin Sardorbek o'g'li

TDYU huzuridagi M.S.Vosiqova nomidagi akademik litsey o'quvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17809909>

Annotatsiya: mazkur maqolada Konstitutsiyamizda belgilangan atrof-muhitni asrash sohasidagi huquq va burchlar, ekologik xavfsizlik, atrof-muhitni asrashga oid mas'uliyatlar to'g'risidagi ma'lumotlar yoritiladi.

Аннотация: В данной статье освещаются права и обязанности в области охраны окружающей среды, установленные нашей Конституцией, вопросы экологической безопасности, а также ответственность за сохранение окружающей среды.

Annotation: This article highlights the rights and duties in the field of environmental protection as established by our Constitution, issues of ecological safety, and responsibilities related to the preservation of the environment.

Kalit so'zlar: ekologiya, huquq va burch, ekologik xavfsizlik, atrof-muhit, normative-huquqiy hujjatlar, huquqiy madaniyat.

Ключевые слова: экология, право и обязанность, экологическая безопасность, окружающая среда, нормативно-правовые документы, правовая культура.

Keywords: ecology, rights and duties, ecological safety, environment, normative-legal documents, legal culture.

Hozirgi zamonda ekologik muammolar butun olamda eng muhim masalalardan biriga aylanib ulgurgan. Havoning ifloslanishi, suv manbalarining qisqarib borishi, yerlarning quriyotgani va tabiiy xilma-xillikning kamayishi kabi holatlar inson hayotiga to'g'ridan-to'g'ri ta'sir etmoqda. Shuning uchun har bir davlatda tabiatni asrashga oid huquqiy bazani kuchaytirish katta ahamiyatga ega. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasida ham ekologik xavfsizlik, atrof-muhitni qo'riqlash va tabiiy boyliklardan samarali foydalanish masalalariga alohida o'rin berilgan.

O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining IX bobida iqtisodiy, ijtimoiy, madaniy va ekologik huquqlar belgilangan.

Konstitutsiyamizning 49-moddasiga ko'ra, har kim qulay atrof-muhitga, uning holati to'g'risidagi ishonchli axborotga ega bo'lish huquqiga ega.

Davlat fuqarolarning ekologik huquqlarini ta'minlash va atrof-muhitga zararli ta'sir ko'rsatilishiga yo'l qo'ymaslik maqsadida shaharsozlik faoliyati sohasida jamoatchilik nazoratini amalga oshirish uchun shart-sharoitlar yaratadi.

Shaharsozlik hujjatlarining loyihalari qonunda belgilangan tartibda jamoatchilik muhokamasidan o'tkaziladi.

Davlat barqaror rivojlanish prinsipiga muvofiq, atrof-muhitni yaxshilash, tiklash va muhofaza qilish, ekologik muvozanatni saqlash bo'yicha chora-tadbirlarni amalga oshiradi.

Davlat Orolbo'yi mintaqasining ekologik tizimini muhofaza qilish hamda tiklash, mintaqani ijtimoiy va iqtisodiy jihatdan rivojlantirish yuzasidan choralar ko'radi¹.

¹ O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi, 49-modda (<https://lex.uz/docs/6445145>)

Ta'kidlash lozimki, Konstitutsiyamizga ko'ra, har bir inson toza va sog'lom muhitda yashashga hamda atrof-muhit haqida to'g'ri ma'lumot olishga haqli. Davlat qurilish ishlari tabiatga zarar yetkazmasligi uchun jamoatchilik nazoratini tashkil qiladi.

Asosiy Qomusimiz Konstitutsiya fuqarolarga sog'lom va toza atrof-muhitda yashash huquqini belgilab qo'ygan. Bu huquq inson hayoti, salomatligi va turmush darajasini ta'minlashda muhim o'rin tutadi. Toza havo, sof ichimlik suvi va musaffo tabiat insonning asosiy ehtiyojlari bo'lgani sababli, davlat ularni muhofaza qilish va yaxshilash choralarini ko'radi.

So'nggi yillarda O'zbekistonda ekologik siyosat yangi bosqichga ko'tarilib, yashil energiyani rivojlantirish, qurg'oqchilikka qarshi kurash, tuproq unumdorligini saqlash va ekologiyani yaxshilashga qaratilgan keng ko'lamlislohotlar amalga oshirilmoqda.

Atrof-muhitni asrash uchun chora-tadbirlar asosida ekologiyaga zarar yetkazayotgan omillarni aniqlab, choralar ko'rilmqda. Zarar yetkazayotgan shaxslarga nisbatan jazolar qo'llanilmqda.

Shu o'rinda ta'kidlash lozimki, har bir fuqaro o'zining ushbu sohadagi majburiyatlarini va mas'uliyatini unutmasligi lozim.

O'zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasining XI bobida fuqarolarning burchlari belgilangan bo'lib, fuqarolar atrof tabiiy muhitga ehtiyotkorona munosabatda bo'lishga majburdirlar².

Bu moddaga ko'ra, har bir fuqaro tabiatni asrash, unga zarar yetkazmaslik va tabiiy resurslardan oqilona foydalanish uchun shaxsan mas'ul hisoblanadi. Bu faqat davlat yoki maxsus tashkilotlarning vazifasi emas, balki har bir insonning kundalik burchidir.

Ushbu normada fuqarolarning ekologik madaniyatini oshirishga, tabiatga mas'uliyatli munosabat shakllantirishga va kelajak avlodlar uchun sog'lom muhit qoldirishga xizmat qiladi. Ya'ni, tabiatni muhofaza qilish - faqat huquq emas, balki barchamiz bajarishimiz shart bo'lgan konstitutsiyaviy burchdir.

O'zbekiston Respublikasining Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining VIII bobida ekologiya, atrof-muhitni muhofaza qilish va tabiatdan foydalanish sohasidagi huquqbuzarliklar uchun ma'muriy javobgarlik belgilangan³.

O'zbekiston Respublikasining Jinoyat kodeksining to'rtinchi bo'limida ekologiya sohasidagi jinoyatlar va ular uchun belgilangan jazolar belgilangan⁴.

Odamlar atrof-muhitni iflos qilmasligi, tabiiy resurslarni isrof qilmasligi va tabiatga zarar yetkazmasligi kerak. Bu burch har bir fuqaro tabiatni asrashda shaxsan mas'ul ekanini ko'rsatadi. Ekologiya sohasidagi tartiblarni buzish javobgarlikka sabab bo'ladi.

Konstitutsiya faqat huquqlarni emas, balki fuqarolarning tabiat oldidagi majburiyatlarini ham belgilaydi. Har bir shaxs atrof-muhitni muhofaza qilish, tabiiy resurslarni avaylab foydalanish va tabiatga zarar keltirmaslik uchun mas'uldir.

Fuqarolar, biz yoshlar ekologik sohadagi majburiyatlarimizni unutmasligimiz kerak.

Fuqarolarning ekologik madaniyati va shaxsiy mas'uliyati quyidagilarda namoyon bo'ladi, deb aytishimiz mumkin:

chiqindilarni kamaytirish va to'g'ri ajratish;

suv va elektr energiyasini tejash;

² O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi, 62-modda (<https://lex.uz/docs/6445145>)

³ O'zbekiston Respublikasining Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksi (<https://lex.uz/docs/97664#3262976>)

⁴ O'zbekiston Respublikasining Jinoyat kodeksi (<https://lex.uz/docs/111453#265687>)

daraxt ekish va yashil maydonlarni asrash;
kimyoviy moddalardan foydalanishda me'yorlarga rioya qilish;
tabiatga zarar yetkazuvchi har qanday faoliyatdan voz kechish.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 30-oktabrda "2030 yilgacha bo'lgan davrda O'zbekiston Respublikasining Atrof muhitni muhofaza qilish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida" PF-5863-son Farmoni qabul qilingan. Ushbu Farmonga ko'ra, atrof muhit ob'ektlarini (atmosfera havosi, suv, yer, tuproq, yer qa'ri, bioxilma-xillik, qo'riqlanadigan tabiiy hududlar) antropogen ta'sir hamda boshqa salbiy ta'sir qiluvchi omillardan saqlash va sifatini ta'minlash belgilangan⁵.

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2020-yil 18-fevralda "Ekologik xavfsizlik to'g'risidagi umumiy texnik reglamentni tasdiqlash haqida" 95-son qarori qabul qilingan. Ushbu Ekologik xavfsizlik to'g'risida umumiy texnik reglament mahsulotni ishlab chiqarish, saqlash, tashish va utilizatsiya qilish jarayonlarida ekologik xavfsizlikni ta'minlashda majburiy talablarni belgilaydi⁶.

Bugungi kunda nafaqat yurtimizda, balki butun dunyoda ekologik barqarorlikni ta'minlash, ona tabiat sofligi va o'simliklar olamini asrash eng muhim hayotiy haqiqatga aylangani hech kimga sir emas. Sayyoramizda kuzatilayotgan turli tabiiy ofatlar ham inson va tabiat taqdiri o'zaro uyg'un ekanligidan yaqqol dalolat bermoqda.

Davlatimiz rahbari tashabbusi bilan hayotga tatbiq etilayotgan "Yashil makon" umummilliy loyihasi doirasida har yili bahor va kuz faslida daraxt ko'chatlari, gul nihollari ekish yaxshi an'ana sifatida tobora keng quloch yozib borayotgani barchamizni behad quvontiradi⁷.

"Yashil makon" umummilliy loyihasi doirasida ommaviy ko'chat ekish tadbirlari o'tkazilayotganligi hammamizga ma'lum. Sug'orish tizimi mavjud bo'lmagan joylarga bahorda 600 ming tupdan ortiq ko'chat ekildi.⁸

Xulosa qilib aytganda, tabiatni asrash va ekologik xavfsizlikni ta'minlash ham davlatning, ham har bir fuqaroning muhim vazifasidir. Konstitutsiyamiz bizga toza va sog'lom muhitda yashash huquqini bergani bilan birga, tabiatga ehtiyotkorona munosabatda bo'lish majburiyatini ham yuklaydi. Atrof-muhitni muhofaza qilish uchun davlat turli chora-tadbirlar ko'rmoqda, lekin bunda fuqarolarning o'rni ham juda katta. Har birimiz chiqindilarni to'g'ri tashlasak, resurslarni tejasak va tabiatga zarar yetkazmasak, ekologik holat yanada yaxshilanadi.

Lekin ayrim kamchiliklar tufayli, bizlarning mas'uliyatsizligimiz, burchimizni aniq angalay olmaganimiz uchun salbiy holatlar vujudga kelmoqda.

Tabiatni muhofaza qilish faqat bitta vazirlikning yoki bitta hokimiyatning emas, balki har birimizning burchimiz hisoblanadi.

Yoshlar sifatida biz ham o'z mas'uliyatimizni his qilib, atrof-muhitni asrashga o'z hissamizni qo'shishimiz kerak. Tabiatni asrash - bu faqat majburiyat emas, balki kelajak avlodlarga sog'lom muhit qoldirish uchun qiladigan ishimizdir.

⁵ O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 30-oktabrda "2030 yilgacha bo'lgan davrda O'zbekiston Respublikasining Atrof muhitni muhofaza qilish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida" PF-5863-son Farmoni (<https://lex.uz/docs/4574008>)

⁶ O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2020 yil 18-fevralda "Ekologik xavfsizlik to'g'risidagi umumiy texnik reglamentni tasdiqlash haqida" 95-son qarori (<https://www.lex.uz/uz/docs/4739971>)

⁷ <https://xs.uz/uzkr/post/yashil-makon-statistika-emas-sifat-muhim-bolishi-kerak>

⁸ <https://www.gazeta.uz/uz/2024/06/01/trees/>

Ekologik xavfsizlikni ta'minlash va atrof-muhitni muhofaza qilish - oddiy qilib aytganda, kelajak avlodlar uchun sog'lom va barqaror muhit qoldirish demakdir.

O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasida ekologik huquqlar va majburiyatlarning aniq belgilab qo'yilgani, bu sohadagi ishlarning mustahkam huquqiy asosga ega ekanini ko'rsatadi.

Davlatning oqilona ekologik siyosati va fuqarolarning mas'uliyatli munosabati birgalikda ekologiya muammolarini hal etishda eng muhim omillardan hisoblanadi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi (<https://lex.uz/docs/6445145>)
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 30-oktabrda "2030 yilgacha bo'lgan davrda O'zbekiston Respublikasining Atrof muhitni muhofaza qilish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida" PF-5863-son Farmoni (<https://lex.uz/docs/4574008>).
3. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2020-yil 18-fevraldagi "Ekologik xavfsizlik to'g'risidagi umumiy texnik reglamentni tasdiqlash haqida" 95-son qarori (<https://www.lex.uz/uz/docs/4739971>)
4. <https://xs.uz/uzkr/post/yashil-makon-statistika-emas-sifat-muhim-bolishi-kerak>.
5. <https://www.gazeta.uz/uz/2024/06/01/trees/>
6. Internet ma'lumotlari